

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНАМНЕЗОМ БОЛЬШИХ АКУШЕРСКИХ СИНДРОМОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Агабабян Л.Р., Эльмурадова Ч.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Большие акушерские синдромы представляют собой группу взаимосвязанных осложнений беременности, объединенных общностью патогенетических механизмов и неблагоприятным влиянием на материнские и перинатальные исходы. К данной группе относят преэклампсию, задержку роста плода, преждевременные роды, невынашивание беременности, антенатальную гибель плода и другие состояния, ассоциированные с плацентарной дисфункцией. Цель статьи - представить современный обзор литературы по вопросам патогенеза больших акушерских синдромов и обосновать значение прегравидарной подготовки, персонализированного ведения беременности и родов у женщин с отягощенным акушерским анамнезом. В обзоре обобщены сведения о роли плацентарной недостаточности, системного воспаления, нарушений маточно-плацентарной перфузии, тромбинемии, дефицита витамина D, изменений фолатного цикла, гемостазиологических сдвигов и дисбиотических нарушений микробиоты половых путей в развитии акушерских осложнений. Показано, что сочетание общих патофизиологических звеньев определяет не только развитие осложненной текущей беременности, но и повышает риск их рецидива в последующих гестациях, а также неблагоприятных отдаленных сердечно-сосудистых и метаболических последствий для матери и потомства. Заключение. Оптимизация помощи женщинам с анамнезом больших акушерских синдромов должна основываться на раннем выявлении факторов риска, научно обоснованной прегравидарной подготовке, динамическом мониторинге беременности и разработке алгоритма маршрутизации и родоразрешения с учетом индивидуального профиля риска.

Ключевые слова: беременность, большие акушерские синдромы, преэклампсия, задержка роста плода, преждевременные роды, прегравидарная подготовка, витамин D, фолатный цикл, гемостаз, микробиота

IMPROVING PREGRAVID PREPARATION, PREGNANCY MANAGEMENT, AND DELIVERY IN WOMEN WITH A HISTORY OF GREAT OBSTETRICAL SYNDROMES (LITERATURE REVIEW)

Agababyan L.R., Elmuradova Ch.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Great obstetrical syndromes are a group of interrelated pregnancy complications united by common pathogenetic mechanisms and by their adverse impact on maternal and perinatal outcomes. This group includes preeclampsia, fetal growth restriction, preterm birth, pregnancy loss, antenatal fetal death, and other conditions associated with placental dysfunction. The aim of the article was to present a current literature review on the pathogenesis of great obstetrical syndromes and to substantiate the importance of pregravid preparation and individualized management of pregnancy and delivery in women with an unfavorable obstetric history. The review summarizes data on the role of placental insufficiency, systemic inflammation, impaired uteroplacental perfusion, excess thrombin generation, vitamin D deficiency, folate cycle alterations, hemostatic imbalance, and dysbiotic changes in the genital tract microbiota in the development of obstetric complications. It is shown that the combination of these common pathophysiological links determines not only the development of complications in the current pregnancy but also increases the risk of recurrence in subsequent gestations and contributes to adverse long-term cardiovascular and metabolic consequences for both mother and offspring. Conclusion. Optimization of care for women with a history of great obstetrical syndromes should be based on early identification of risk factors, evidence-based pregravid preparation, dynamic pregnancy monitoring, and the development of individualized routing and delivery algorithms.

Keywords: pregnancy, great obstetrical syndromes, preeclampsia, fetal growth restriction, preterm birth, pregravid preparation, vitamin D, folate cycle, hemostasis, microbiota

КАТТА АКУШЕРЛИК СИНДРОМЛАРИНИ ЎТКАЗГАН АЁЛЛАРДА ПРЕГРАВИДАР ТАЙЁРГАРЛИК, ҲОМИЛАДОРЛИК ВА ТУҒРУҚНИ ОЛИБ БОРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (АБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Агабабян Л.Р., Элмурадова Ч.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Катта акушерлик синдромлари ҳомиладорлик асоратларининг ўзаро боғлиқ гуруҳи бўлиб, улар умумий патогенетик механизмлар ҳамда она ва перинатал натижаларга салбий таъсири билан бирлашади. Ушбу гуруҳга преэклампсия, ҳомила ўсишининг чекланиши, муддатидан олдинги туғруқ, ҳомиладорликни кўтаролмаслик, антенатал ҳомила нобуд бўлиши ва плацентар дисфункция билан боғлиқ бошқа ҳолатлар киради. Мақола мақсади - катта акушерлик синдромлари патогенези бўйича замонавий адабиётларни шарҳлаш ва анамнезида ушбу синдромлар мавжуд аёлларда прегра-видар тайёргарлик, ҳомиладорлик ва туғруқни индивидуаллаштирилган тарзда олиб боришнинг аҳамиятини асослашдан иборат. Шарҳда плацентар этишмовчилик, тизимли яллиғланиш, бачадон-йўлдош перфузиясининг бузилиши, тромбин гиперпродукцияси, D витамини танқислиги, фолат цикли ўзгаришлари, гемостаз бузилишлари ва жинсий йўллар микробиотасидаги дисбиотик ўзгаришлар-нинг акушерлик асоратлари ривожланишидаги аҳамияти умумлаштирилди. Катта акушерлик син-дромлари учун умумий патофизиологик боғланишлар нафақат жорий ҳомиладорлик асоратларини, балки кейинги гестацияларда такрорланиш хавфини ҳамда она ва авлодда узоқ муддатли юрак-қон томир ва метаболит салбий оқибатларни ошириши кўрсатилди. Хулоса. Катта акушерлик синдром-лари анамнези бўлган аёлларга ёрдамни такомиллаштириш хавф омилларини эрта аниқлаш, илмий асосланган прегравидар тайёргарлик, ҳомиладорликни динамик мониторинг қилиш ҳамда индивидуал хавф профилини ҳисобга олган ҳолда алгоритм ишлаб чиқишига асосланиши керак.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, катта акушерлик синдромлари, преэклампсия, ҳомила ўсишининг чекланиши, муддатидан олдинги туғруқ, прегравидар тайёргарлик, D витамини, фолат цикли, гемо-стаз, микробиота

Введение. В современной акушерской практике все большее внимание уделяется осложнениям беременности, которые формируются не как изолированные состояния, а как клинические проявления общих патогенетических механизмов. В этой связи концепция больших акушерских синдромов рассматривается как одна из наиболее значимых для объяснения происхождения преэклампсии, задержки роста плода, преждевременных родов, невынашивания беременности, антенатальной гибели плода и ряда других осложнений гестации.

Объединение указанных состояний в единую патогенетическую группу связано с тем, что в их основе часто лежат плацентарная дисфункция, нарушение сосудистой трансформации спиральных артерий, ухудшение маточно-плацентарной перфузии, системная воспалительная реакция, иммунологические сдвиги и гемостазиологические нарушения. Именно поэтому перенесенные большие акушерские синдромы имеют не только непосредственное значение для исхода текущей беременности, но и отражают высокий риск рецидива при последующих гестациях.

Не менее важным является тот факт, что женщины с подобным акушерским анамнезом нуждаются не только в усиленном антенатальном наблюдении, но и в научно обоснованной прегравидарной подготовке. Профилактическая направленность современной акушерской помощи предполагает выявление модифицируемых факторов риска еще до наступления беременности, коррекцию выявленных нарушений и разработку персонифицированного алгоритма ведения беременности и родов.

Анализ литературы. В литературе большие акушерские синдромы рассматриваются как совокупность осложнений беременности, объединенных общей патогенетической основой. К ним относят преэклампсию, задержку роста плода, плацентарную недостаточность, преждевременные роды, невынашивание беременности и антенатальную гибель плода. Ряд авторов также включает в данную группу гестационный сахарный диабет, отслойку нормально расположенной плаценты, поздние потери беременности и мертворождение. Такой подход подчеркивает не формальное объединение различных нозологических единиц, а наличие общих механизмов, определяющих неблагоприятное течение гестации.

Согласно современным представлениям, ключевым звеном формирования больших акушерских синдромов является нарушение нормального развития плаценты и недостаточность плацентарной перфузии. При неполной инвазии трофобласта и неадекватной перестройке сосудистого русла матки формируется хроническая ишемия плаценты, что сопровождается эндотелиальной дисфункцией, провоспалительной активацией, оксидативным стрессом и нарушением транспорта кислорода и

питательных веществ к плоду. Именно этим в значительной степени объясняется патогенетическое родство преэклампсии, задержки роста плода и части форм преждевременных родов.

Наряду с сосудисто-плацентарными механизмами, существенная роль отводится иммунологическим и воспалительным нарушениям. В литературе подчеркивается, что большие акушерские синдромы нередко представляют собой клиническую конечную точку системной воспалительной реакции, внутриматочной инфекции, повреждения сосудов плаценты и атипичной материнской иммунной реакции на беременность как на аллотрансплантат. Такое многофакторное взаимодействие определяет вариабельность клинических форм и степень тяжести осложнений.

Отдельного внимания заслуживает состояние гемостаза. Усиленная генерация тромбина, микротромбообразование и нарушение реологических свойств крови рассматриваются как важные патогенетические факторы плацентарной дисфункции. В сочетании с эндотелиальным повреждением они способствуют ухудшению перфузии плаценты, прогрессированию гипоксии плода и увеличению риска тяжелых материнских осложнений. В этой связи оценка гемостазиологических параметров у женщин с неблагоприятным акушерским анамнезом имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение.

В последние годы существенно возрос интерес к роли дефицита витамина D и нарушений фолатного цикла в развитии акушерских осложнений. Обсуждается их связь с преэклампсией, ограничением роста плода, преждевременными родами и потерями беременности. Потенциальное участие этих факторов объясняется их влиянием на иммунную регуляцию, сосудистый тонус, эндотелиальную функцию, процессы метилирования и систему гемостаза. Следовательно, выявление указанных нарушений на этапе прегравидарной подготовки может иметь практическое значение для снижения риска повторных осложнений.

Еще одним перспективным направлением является изучение микробиоты половых путей. Введение молекулярных методов исследования позволило пересмотреть прежние представления о нормальном микробиоценозе репродуктивной системы и расширило понимание роли микробиологического баланса в поддержании физиологического течения беременности. Дисбиотические изменения рассматриваются как один из возможных факторов воспалительной активации, нарушения плацентации и последующих неблагоприятных акушерских исходов.

Особое место в литературе занимает вопрос о долгосрочных последствиях больших акушерских синдромов. Установлено, что осложненная беременность может быть связана с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний у матери в последующие годы. Для потомства неблагоприятное внутриутробное воздействие также имеет отдаленные последствия, включая склонность к метаболическим нарушениям. Это позволяет рассматривать большие акушерские синдромы не только как проблему текущей беременности, но и как маркер будущего соматического риска.

Несмотря на наличие современных лабораторных и инструментальных возможностей, универсальной системы раннего прогнозирования больших акушерских синдромов пока не существует. Ни один отдельно взятый показатель не способен в полной мере определить вероятность развития осложнений у всех беременных. В связи с этим особую значимость приобретает комплексный, стратифицированный подход, учитывающий данные анамнеза, особенности прошлых беременностей, соматический фон, лабораторные маркеры, состояние микробиоты и параметры гемостаза.

Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что женщины с анамнезом больших акушерских синдромов нуждаются в дифференцированном подходе уже на этапе планирования беременности. Прегравидарная подготовка должна быть направлена на коррекцию выявленных метаболических, витаминных, гемостазиологических и микробиотических нарушений, тогда как ведение беременности - на раннюю идентификацию признаков плацентарной дисфункции, своевременную профилактику осложнений и выбор оптимальной тактики родоразрешения.

Материалы и методы. Проведен тематический обзор отечественных и зарубежных публикаций, посвященных концепции больших акушерских синдромов, современным представлениям об их патогенезе, клиническом значении и возможностям профилактики повторных осложнений. В обзор включены источники, рассматривающие плацентарную дисфункцию, иммуновоспалительные механизмы, нарушения гемостаза, дефицит витамина D, изменения фолатного цикла, особенности микробиоты репродуктивного тракта, а также вопросы прегравидарной подготовки и персонализированного ведения беременности.

Аналитический подход был ориентирован на сопоставление данных о патогенетических связях между преэклампсией, задержкой роста плода, преждевременными родами, невынашиванием беременности, антенатальной гибелью плода и другими проявлениями плацентарной недостаточности.

Отдельно оценивались сведения о возможной прогностической ценности биохимических, гемостазиологических и микрoэкологических маркеров для выделения женщин высокого риска и разработки алгоритма клинического сопровождения на прегравидарном и гестационном этапах.

Заклoчение. Большие акушерские синдромы представляют собой актуальную междисциплинарную проблему, имеющую общую патогенетическую основу и выраженное влияние на материнские и перинатальные исходы. Современная литература подтверждает, что объединение этих состояний в единый клинико-патогенетический комплекс позволяет глубже понять механизмы плацентарной дисфункции и определить направления профилактики повторных осложнений.

Наиболее перспективными направлениями остаются раннее выявление женщин высокого риска, оценка модифицируемых факторов, коррекция дефицита витамина D, нарушений фолатного цикла и гемостаза, а также изучение микробиоты половых путей как дополнительного звена патогенеза. Прегравидарная подготовка в данной группе пациенток должна рассматриваться как обязательный этап профилактики, способный улучшить течение последующей беременности и снизить вероятность неблагоприятных исходов.

Разработка персонифицированного алгоритма ведения беременности и родов у женщин с анамнезом больших акушерских синдромов является логичным продолжением современных научных представлений и отвечает задачам практического акушерства, ориентированного на сохранение здоровья матери и ребенка в ближайшей и отдаленной перспективе.

Список литературы:

1. Dondorp W., de Wert G., Bombard Y., et al. Non-invasive prenatal testing for aneuploidy and beyond: challenges of responsible innovation in prenatal screening. *Eur J Hum Genet.* 2015;23:1438-1450.
2. Romero R. Prenatal medicine: The child is the father of the man. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2009;22(8):636-639.
3. Erez O., et al. The role of thrombin generation in obstetrical syndromes. 2009.
4. Erez O., et al. Hemostatic disturbances in placental-mediated pregnancy complications. 2010.
5. Gabbay-BenZiv R., Baschat A.A. Gestational diabetes as one of the Great Obstetrical Syndromes - the maternal, placental, fetal dialogue.
6. Solt I. The Human Microbiome and the Great Obstetrical Syndromes: A New Frontier in Maternal Fetal Medicine.
7. Hod M., Lieberman N. Maternal Fetal Medicine: How can we Practically connect the "M" to the "F"?

Для цитирования: Агабабян Л.Р., Эльмурадова Ч.А. Совершенствование прегравидарной подготовки, ведения беременности и родов у женщин с анамнезом больших акушерских синдромов (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 474–477. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19139331>